

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА ПРАВИТЕЛЕЙ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497277>

Содиков Хуршидбек Солижон угли

студент второго курса КГПИ

Исломов Абдулазиз Латиф угли

студент второго курса КГПИ

Аннотация: В данной статье освещается история денежных реформ Кокандских ханов.

Ключевые слова: Кокандское ханство, фулус, Норбутабий, Алимхан, Умархан, Шералихан, Худоярхан.

Annotation: This article highlights the history of monetary reforms of the Kokand khans.

Key words: Khanate of Kokand, fulus, Norbutabiy, Alimkhan, Umarkhan, Sheralikhan, Khudoyarkhan.

Введение. Кокандское ханство является одним из государств, существовавшим с 1709 до 1876 года в Средней Азии. В первые годы ханства внутренняя торговля осуществлялась за счет денег соседних ханств. Особенно с помощью монет Бухарского эмирата и путем обмена товаров. В свое время правители ханства отчеканили монеты, впоследствии которого способствовало развитию экономики.

Обсуждение. Впервые в истории Кокандского ханства правитель Норбутабий провел денежную реформу. По сведениям, Норбутабий чеканил медные монеты, то есть “фулусы”. Фулусы в народе назывались как “черными деньгами”. Историки сообщают о дешевизне продуктов и благоприятных условиях для купцов, сложившихся в годы правления Нарбутабия. Дешевизна и порядок привело к возможности свободно заниматься торговлей и хозяйственной деятельностью. Развивалась внутренняя и внешняя торговля.

По сведениям Ниёза Мухаммада Хукандия, за одну черную медную монету (фулус) Норбутабия, можно было купить целого овца. Это говорит о том, что в период правления Нарбутабия отсутствовала инфляция и намного повысился уровень жизни населения[1.67].

Мулла Алим Махдум Ходжи описал: “Во времена Норбутабия ни беспокойства, ни голодания и ни дороговизны не нашлось. Деньги чеканились в период правления государя, никто из амбара людей не мог покупать зерно за деньги и отдавать гражданам. Этот метод способствовал дешевизны в государстве хана. Таким образом весть о дешевизны дошлись в окрестности ханства и это стала причиной приезда многих народностей в Коканд и процветания Ферганы”[2.С.34].

Это определение также встречается в работе Махмуда Хакима Яйфани. В нем говорится: “...все богаты и равны, в каждом доме склады были полны зерном, не было другого варианта дать зерно бесплатно. За одну монету Норбутабия можно было купить целого барана. Незнакомцы пришли сюда собрались”, — сказал он.

Мулла Нияз Мухаммад Хуканди писал, что улучшение внутреннюю и внешнюю положение ханства во время правления Норбутабия способствовало развитию торговли[2.С.34-35].

После Норбутабия каждый хан, приходивший на престоле, чеканил от своего имени новые деньги (монеты) и собирал старые. В основном кокандские ханы чеканили медные, а некоторые из них чеканили и золотые монеты. Например, Норбутабий чеканил медные монеты, его сыновья Олимхан (1798–1810) и Умархан (Амирий) (1810–1822) чеканили медные и серебряные монеты. Амирий в последние годы своего правления снова провел денежную реформу и впервые в истории ханства он пустил в дело золотые монеты. Сын Умархана Мухаммадалихан (Мадалихан) (1822–1842) за время своего правления дважды проводил денежную реформу и чеканил медные, серебряные, а также золотые монеты. Также Шералихан (1842–1844), Худаярхан (1845–1858, 1862–1863, 1865–1875), Маллахан (1858–1862) чеканили медные, серебряные и золотые монеты.

На одной стороне монет ханства писалось имя государя, чеканившего ее, а на другой - год и место чеканки. В частности, на

одной стороне монеты чеканки Умархана “Амир аль-муслимин”, на другой стороне “1237 год и город Коканд чеканки монет” [3.С.5-6].

Одна тилло (золотая монета) была равна 21 таньга, 1 таньга – 4 дирхемам или мири; 1 таньге- 45-60 пулям [3.С.6].

Золотые деньги Кокандского ханства назывались золотыми, серебряные монеты назывались монетами или кокандскими, медные монеты назывались латунными или медными монетами. Местные жители называли монеты из серебра “белой монетой”, а монеты из меди – “черной монетой”. Качество и вес монет ханства были разными.

Вес медных монет был различным. Например:

- 1) медная монета Норбутабия весила от 2,35 - до 4,55 грамма,
- 2) медная монета Алимхана от 3,44 - до 8,80 грамма,
- 3) медная монета Умархана от 3,20 грамма до 6,43 грамма,
- 4) медная монета Мухаммадалихана от 2,57 - до 5,06 грамма[3.С.17-18].

По мнению П.И. Небольсина, 89–96 процентов медной монеты Коканда составляла медь, а таких 24–25 монет равнялись 1 монете [4.С.206-207].

Серебряная монета, отчеканенная Мусульмонкулом, равнялась 24–32 медным монетам, серебряная монета во времена Маллахана равнялась 42–50 медным монетам, после него монета равнялась 60–64 медным монетам, а иногда и равен 100 медным монетам. 3 медные монеты равнялись 1 копейке серебра [5]. Монеты Кокандского ханства также использовались на базарах (рынках) Хивы, Бухары и Кашкары. В свою очередь на территории ханства в торговле, купле-продаже использовались также хивинские, бухарские, кашкарские, китайские, русские, афганские и индийские монеты. В крупных городах Кокандского ханства были обменные пункты. В частности, в крупнейших центрах ханства, таких как Коканд и Ташкент, обменные пункты работали по средам и воскресеньям. Золотые монеты были изготовлены из золота, тайно привезенного с берегов рек Чирчик, Косон и Коратегин и Сибирь, а серебряные монеты были сделаны из китайских серебряных “йомби”, привезенных через Кашкар, а медные монеты были сделаны из красной меди привезен из России. Китайский йомби весом 430–440 мискалей чаще встречался на рынках ханства, и его стоимость менялась в зависимости от политической и экономической ситуации. На монетном дворе Коканда в 70-х годах XIX века китайский серебряный йомби номиналом 440 мискалей

покупался за 30 золотых монет, а иногда даже серебряный йомби номиналом 432 мискаля покупался даже за 31,5 золотых монеты, а из одного серебряного йомби чеканили 640–700 серебряных монет [5.С.278].

В Кокандском ханстве были приняты серьезные меры против изготовления фальшивых денег. В ханстве мехтар отвечал за контроль над процессом изготовления монет-денег. Традиция обмена товарами не утратила своего значения и на рынках ханства.

Заключение. В итоге нам хотелось сказать, что реформы ханов способствовало развитию внутренней и внешней торговли, а также стабильности в обществе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бейсембиев Т.К. Как источник Тарихи Шахрухи. – Алма-Ата, 1985.
2. Мадрахимов.З. Қўкон хонлиги савдо муносабатлари тарихи, - Тошкент, Yangi nashr, 2014.
3. Ишанханов С.Х. Каталог монет Коканда XVIII – XIX вв. – Ташкент,1976.
4. Небольсин П. И. Очерки торговли России со Средней Азией // Записки ИРГО. Кн X. – СПб., 1855. – С. 207.
5. Потанин Н. И. Записки о Кокандском ханстве хорунжего Потанина (1830 г.) // ИРГО. Том V. Часть XVIII. – СПб., 1856.